

Artículos

Entre purpurinas, plumas e paetês: a dança debochada dos Dzi Croquettes

Marcilio Vieira

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

> Resumo

Entre irreverências, plumas, paetês, purpurinas e perucas se desenvolveu a dança debochada dos Dzi Croquettes revelada no documentário homônimo de Tatiana Issa e Raphael Alvarez. O filme brasileiro de 2009 documenta a trajetória dos atores/bailarinos que se tomaram símbolo da *contracultura* ao confrontar a ditadura civil-militar brasileira utilizando-se da ironia, do sarcasmo e do deboche em suas apresentações teatrais. Os Dzi Croquettes criaram um mundo paradoxalmente oposto à ditadura civil-militar, no qual as maquiagens fortes, figurinos irreverentes e recriações do corpo metamorfoseavam a realidade. Esse trabalho, dessa forma, busca compreender, a partir de breves notas, a atuação sociopolítica na dança desse grupo a partir da reflexão feita sobre o documentário de nome homônimo, além de analisar duas cenas que o autor considera emblemática no documentário de Tatiana Issa e Raphael Alvarez. A reflexão parte da abordagem metodológica qualitativa sob o viés do método da análise do discurso e da análise de imagens. Na Análise do Discurso, fatos são observados, registrados, analisados, classificados e interpretados. Para essa análise foi selecionada uma cena do filme: a família.

> Palavras-chave

Dança, documentário, Dzi Croquettes, performance.

> Abstract

Among irreverences, feathers, sequins, glitter and wigs, the mocking dance of the Dzi Croquettes was developed, revealed in the homonymous documentary by Tatiana Issa and Raphael Alvarez. The 2009 Brazilian film documents the trajectory of actors/dancers who became a symbol of the counterculture by confronting the Brazilian civil-military dictatorship, using irony, sarcasm and mockery in their theatrical presentations. The Dzi Croquettes created a world paradoxically opposed to the civil-military dictatorship, in which strong makeup, irreverent costumes and body recreations metamorphosed reality. This work, therefore, seeks to understand, from brief notes, the sociopolitical performance in the dance of this group, as well as to reflect on the homonymous documentary, in addition to analyzing two scenes that the author considers emblematic in the documentary by Tatiana Issa and Raphael Alvarez. The reflection departs from the qualitative methodological approach under the bias of the discourse analysis method and image analysis. In Discourse Analysis, facts are observed, recorded, analyzed, classified and interpreted. For this analysis, a scene from the film was selected: the family.

> Keywords

Dance, documentary, Dzi Croquettes, performance.

IDyM Vol. 05, N° 09, Año 06. Noviembre 2023 – abril 2024 [38-54]
Sobre *Entre purpurinas, plumas e paetês: a dança debochada dos Dzi Croquettes*/ Marcilio Vieira
ISSN 2683-9318

Artículos

Entre purpurinas, plumas e paetês: a dança debochada dos Dzi Croquettes

“Uma história sobre um mundo imaginário, não é mais que uma história. Uma história sobre o mundo real é um argumento” (Penafria, 1999: 26). Essa explicação sintetiza a tradição do filme documental, que segundo Nichols “[...] está profundamente enraizada na capacidade de ele nos transmitir uma impressão de autenticidade” (2005: 20).

A explicação da citação de Nichols pode ser vista no documentário Dzi Croquettes de Tatiana Issa e Raphael Alvarez sobre o grupo de mesmo nome que, em plena ditadura civil-militar brasileira, ousou com sua estética e seus corpos purpurinados, suas plumas e paetês, levar aos palcos brasileiros e além país o teatro de besteirol alicerçado no humor e no escracho, na crítica aos costumes e à política em voga.

O documentário produzido por Tatiana Issa e Raphael Alvarez reabriu as janelas do passado do grupo Dzi Croquettes e os diretores reviveram a história, como diria Tatiana Issa “[...] de certos palhacinhos de longos cílios postigos” (Alvarez; Issa, 2009). Com grande sucesso no Rio de Janeiro e em São Paulo e posteriormente em Paris, o grupo existiu durante quatro anos, em meio ao duro regime civil-militar que imperava no Brasil, na década de 1970 e meados de 1980, período de apogeu dos Dzi Croquettes. Com seu humor ácido, suas concepções estéticas fora do convencional e com sua quebra de muitos padrões conservadores, os Dzi Croquettes causaram rebuliço em parte da sociedade brasileira, ao proporem para o mundo – em várias línguas e sob vários gingados, o que Manganelli (2018) vai chamar de uma proposta de rompimento com o essencialismo sexual dos indivíduos.

Esse texto dessa forma, busca compreender a atuação sociopolítica na dança desse grupo a partir da reflexão sobre o documentário de nome homônimo, além de analisar uma cena que o autor considera emblemática no documentário de Tatiana Issa e Raphael Alvarez.

A reflexão parte da abordagem metodológica qualitativa sob o viés dos métodos da análise do discurso e da análise de imagens. As pesquisas denominadas qualitativas têm como preocupação fundamental o estudo e a análise do mundo empírico em seu ambiente natural. Nessa abordagem, valorizam-se o contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo estudada (Godoy, 1995; Severino, 2000).

Sob o primeiro viés, a Análise do Discurso (AD) referendada neste texto é de orientação francesa. Compreendemos a AD que se ocupa em estudar o discurso a partir da língua, do discurso e da ideologia. Nesse tipo de abordagem fatos são observados, registrados, analisados, classificados e interpretados. Nessa natureza da pesquisa, o discurso é um objeto histórico-social ideológico e a sua historicidade ocorre por intermédio de sua materialidade, que é linguística. O seu objetivo é detectar, através das marcas inscritas na fala/linguagem, o seu processo histórico social e os efeitos de sentido aí presentes. Para compreender o modo de funcionamento, os princípios de organização e as formas de produção social do sentido, é preciso compreender o processo de produção das exposições das ideias: a situação, o contexto e os interlocutores envolvidos:

Partindo da ideia de que a materialidade específica da ideologia é o discurso e a materialidade específica do discurso é a língua, trabalha a relação língua-discurso ideologia. Essa relação se complementa como fato de que, como diz Pêcheux (1975), não há discurso sem sujeito e não há sujeito sem ideologia: o

Artículos

indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia e é assim que a língua faz sentido (Orlandi, 2002: 17).

Para Orlandi (2002) o discurso é determinado pela formação discursiva, um caráter qualitativo interpretativista; a AD não incide em uma leitura horizontal, mas realizar uma apreciação em profundidade, que é possibilitada pela descrição e interpretação daquilo que se examina. Para tal abordagem metodológica faz-se necessário o recorte e o enunciado. Optamos por evidenciar na abordagem da Análise do Discurso o recorte tendo em vista as exposições de ideias do documentário de Dzi Croquettes de Tatiana Issa e Raphael Alvarez sem priorizar verdades ou argumentações contraditórias.

No segundo viés, enquanto método, a Análise de imagens é vista como “[...] fonte documental capaz de captar e interpretar a realidade” (Porto Alegre, 1998: 76). Dessa forma, a iconografia apresenta um leque de amplas possibilidades como fonte documental não tendo um caráter complementar ao texto, mas interpretativo. Neste trabalho elas preenchem um espaço de vacuidade que se inicia com o objeto investigado (Maneschy, 2004) uma vez que traduz o que não pode mais ser visto. Nesse sentido elas estabelecem interfaces com as descrições de cenas também utilizadas com o mesmo fim permitindo a criação de contextos múltiplos no texto escrito.

Dzi Croquettes: “porque não passamos de croquetes; nós somos feitos de carne”

Entre irreverência, plumas, paetês, purpurinas e perucas se desenvolveu a dança debochada dos Dzi Croquettes revelada no documentário homônimo de Tatiana Issa e Raphael Alvarez. O filme brasileiro de 2009 documenta a trajetória dos atores/bailarinos que se tornaram símbolos da contracultura¹ ao confrontar a ditadura civil-militar brasileira usando a ironia, o deboche e o sarcasmo em suas apresentações. Os espetáculos revolucionaram os palcos com performances de homens com barba cultivada e pernas cabeludas, que contrastavam com sapatos de salto alto e roupas femininas. O grupo se tornou um enorme mito na cena teatral brasileira e parisiense nos anos 1970, revolucionando os palcos cariocas com seus espetáculos andróginos.

A dança concebida por esse grupo de artistas era considerada como uma dança fortemente influenciado pela dança pós-moderna e contemporânea que compreendia aspectos da dança, do teatro e da performance, que incorporavam às suas peças tanto os movimentos cotidianos quanto os abstratos; e era

¹ A contracultura foi um movimento internacional que teve a sua ramificação brasileira. No Brasil, ela se expandiu não por causa, mas apesar da ditadura civil-militar. Preservou e nutriu o espírito contestador e as ideias contraculturais³ foram difundidas por pequenos grupos, em sua maior parte, composto por jovens da classe média e intelectuais entre outros, “curiosos” e “antenados” com os movimentos libertários provenientes de outros lugares do mundo. Apesar das iniciativas desse pequeno grupo, a difusão dessas ideias, não conseguiu atingir um grande número de pessoas. Transmitem-se as informações contraculturais comumente através de informações orais, no “boca-a-boca”, o que gerava interpretações diversas, algumas até bizarras e exóticas. A contracultura era tida como algo exótico, um “enlatado americano”, uma moda burguesa considerada um verdadeiro perigo para a sociedade, devido as suas ideias desagregadoras da família e do sistema. As manifestações dessa incipiente contracultura deram-se através de tentativas, tais como shows improvisados, espetáculos teatrais, filmes de 8mm e publicações (que raramente, como já foi observado, chegavam a uma grande circulação). Destaca-se dentro dessas iniciativas, o trabalho pioneiro de Luiz Carlos Maciel com a coluna *Underground*, veiculada no Pasquim - que catalisava, de forma assistemática, todo o tipo de informação que se tinha sobre o surgimento da “nova consciência” e dos ecos desta num país como o Brasil, dependente economicamente, de capitalista tardio e subdesenvolvido (Barros, 2004).

Artículos

uma forma de contestar a representação formal e artificial e de derrubar a separação entre a arte e a vida.

A dança dos Dzi Croquettes era permeada por questões “da liberdade de experimentações, a utilização de múltiplas linguagens artísticas (música, dança, teatro) e a ligação com os movimentos de contracultura e de contestação nas artes” (Manganelli, 2018: 39).

Tal dança teve influências do Jazz, da dança pós-moderna, dança contemporânea, do besteiro, da liberdade de construção de sentidos e de compreensões dos gestos dançados principalmente por seu principal interlocutor, Lennie Dale. Mas não só. Recebeu influências da performance e da performatividade de seus integrantes, da dança brasileira inscrita nos corpos de seus integrantes que evocavam “[...] a constituição de um gênero que não se apresenta como verdadeiro e único, mas apto a ser significado de diferentes formas e não de uma maneira definitiva” (Manganelli, 2018: 44). Em suas danças, conforme assinala Manganelli não havia necessidade da manutenção de “qualquer tipo de coerência de movimentos ou obrigatoriedade com um determinado estilo de dança” (74).

Como produto cultural, a dança dos Dzi Croquettes foi um porta-voz de ideias contestadoras, protestos e críticas em um período de censura e contravenções civil-militar. Por meio de suas coreografias, muitas delas coreografadas por Dale, o grupo discutia em cena questões polêmicas que muitas vezes eram reprimidas e censuradas. Dessa forma, a dança do referido grupo, ao incorporar a situação nacional através do besteiro, traduzia por meio do movimento, gesto, palavra as discussões sociais e políticas do Brasil repressor e com isso passava a buscar um relacionamento mais direto com o público.

É preciso registrar que além dos Dzi Croquettes, outros grupos brasileiros como o Grupo Corpo de Minas Gerais, o Stagium e o Balé da Cidade de São Paulo, sediados na capital paulista, por exemplo, traduziam o Brasil do AI-5 com suas coreografias. Podemos citar como exemplo as coreografias Maria, Maria (Corpo), Quebradas do Mandarê, Kuarup ou A questão do índio (Stagium), Aquarela do Brasil (Balé da Cidade de São Paulo).

A respeito do grupo Dzi Croquettes que foi influenciado pelo espírito *genderfucker*² norte-americano, Trevisan (2007) o apresenta como

[...] homens de bigode e barba apresentavam-se com vestes femininas e cílios postiços, usando meias de futebol com sapatos de salto alto e sutiãs de peitos peludos. Assim, nem homens nem mulheres (ou exageradamente homens e mulheres), eles dançavam em cena e contavam piadas cheias de humor ambíguo (288).

Complementa o pensamento de Trevisan (2007) as reflexões de Lobert (2010) quando em seus estudos classifica o grupo como homossexuais, principalmente em suas performances; corpos que não aceitavam uma única posição de gênero, nem homem, nem mulher, gente como sempre diziam em seus espetáculos.

Com as performances do Dzi, a carece da ditadura civil-militar fora provocada e o conservadorismo equilibrado com aqueles seres exuberantes, brilhantes e coloridos que tomavam os palcos do Rio de Janeiro e São Paulo. A ditadura civil-militar brasileira demorou a perceber que eles eram uma ameaça, não apenas política, mas também moral. Ameaça no sentido revolucionário, ao tornarem alvo de chacota das instituições morais que regulavam o comportamento de todos. Sobre os Dzi Croquettes Manganelli (2018)

² Para June L. Reich (1999), o *genderfucker* é contextualizado no sentido de um efeito de desestabilizar o gênero como categoria analítica e subverter a possibilidade de assumir uma única posição de sujeito em uma economia de múltiplas sexualidades.

Artículos

vai dizer que o grupo representava um autêntico grito de liberdade das amarras arcaicas da sociedade brasileira e brincavam com todos os limites inteligíveis dos papéis de gênero que interpretavam fazendo uma crítica à sexualidade das pessoas.

No que diz respeito ao movimento da contracultura, os Dzi se diferenciavam dos demais grupos brasileiros por assumir posições de vida comunitária entre o elenco, ideais hippies, libertação sexual, subjetividade dentro do processo de criação, livre exercício no convívio do artista, hibridismo estético entre as artes; efetivas relações com os corpos, impulsionadas por questões contraculturais, subversão do sistema, propondo outra forma de viver e fazer arte. Concordamos com Nhur quando trata da dança cênica brasileira dos anos de 1970: “Produzir dança fora dos padrões estáveis que agradavam a uma classe média conformista diante da situação ditatorial do Brasil já era tomar uma posição” (2019: 173).

Seus treze componentes optaram por mudar, subverter e criticar a realidade através da arte e o fizeram da maneira mais espalhafatosa possível, buscando especialmente no carnaval, a sua identidade. Os treze homens que compunham o Dzi Croquettes vestiam-se, atuavam, falavam e dançavam como mulheres, de cara, um tabu quebrado e novos horizontes abertos de frente para as perguntas dos que os viam, estupefatos: são homens? São mulheres? São gays? O que são esses rapazes? Ao que eles respondiam no próprio espetáculo: “*Nem homem, nem mulher: gente*”. (Alvarez; Issa, 2009)

Não havia uma preocupação em ser um ou outro, em ser masculino ou feminino. Oliveira (2013) diz que uma categoria não eliminava a outra, em favor da experiência de se reconstruir enquanto gente, de forma livre e não limitada. Não mostravam sua masculinidade nem mesmo sua feminilidade, a crítica a ser analisada era exatamente confundir os dois termos e ser uma pessoa em dois gêneros opostos. Sua representação era o corpo, com finalidade de significar todos e não particularidades.

Nas experiências dos Dzi a performatividade dos corpos era o que interessava. Compreendemos essa performatividade a partir do gênero que, segundo Colling (2021) influenciado pelos estudos de Butler (2002) e Preciado (2002) diz que “[...] a performatividade de gênero não seria caracterizada pela eleição ou agência do sujeito, mas pelo efeito repetido da norma, ainda que essas repetições nem sempre sejam realizadas da maneira como as normas desejam” (2021: 3).

Colling (2019) ainda influenciado pelo pensamento de Butler (2002) e Preciado (2002) diz que a teoria da filósofa pós-estruturalista “[...] não trata só da linguagem, mas também como operam as forças estruturadas e estruturantes que incidem sobre a introjeção de valores que motivam a ação performativa” (2021: 4) e complementa com o as reflexões do filósofo e escritor transexual espanhol sobre gênero quando diz que “[...] É puramente construído e ao mesmo tempo inteiramente orgânico [...]” (Preciado, 2002: 25).

Percebemos que esses cenários da performatividade de gênero já faziam parte das performances dos Dzi Croquettes quando elegeram seus corpos como resistência e mecanismo de subversão de identidade e da construção identitária performativa; corpos construídos de discursos que, como já informado neste texto foram capazes de “driblar” a ditadura civil-militar brasileira. Os Dzi se construíram “[...] enquanto aquilo que eram a partir de seus atos, a partir das suas formas de se expressar, de falar e de se movimentar, estilizando seu corpo de forma a parodiar o ideal de gênero e de causar transformações no público” (Manganelli, 2018: 67).

Os treze membros apresentavam números de dança *seminus*, na maioria das vezes, vestiam apenas tanguinhas e pedaços retalhados de roupas – contendo inúmeras referências culturais – e, veladamente, políticas. Falabella em seu depoimento para o documentário vai dizer que eles foram os

Artículos

precursores do besteiro que imperou no humor brasileiro nos anos de 1980 (Alvarez; Issa, 2009).

A década de 1980 assistiu ao aparecimento de uma mistura de *Performance Art* e comédia de improviso chamada de "teatro do besteiro"³. Albuquerque (1992) vai dizer que a instantaneidade, espontaneidade e proximidade que caracterizam o besteiro são ao mesmo tempo o ponto forte e o ponto fraco do gênero. Os artistas do besteiro se inspiraram na política do momento e nas preocupações da classe média que constituíam a maior parte do seu público.

Esse tipo de teatro denominado de besteiro como nos diz Wasilewski (2008), que data do início dos anos de 1990 é uma variedade de comédia ligeira, feita para um público urbano, retomando e recriando, ora com mais ora com menos eficácia inventiva, elementos antigos e mesmo arcaicos da tradição cômica: sobre uma estrutura geral de farsa, um pouco de grotesco caricatural, outro tanto de *vaudeville*, uma pitada de sátira e farto tempero de *gags* e *lazzi*, podendo tal mistura ser tanto genial quanto cansativa.

A proposta apresentada pelo Dzi Croquettes e incrementada pelo bailarino estadunidense Lennie Dale, incorporava uma dança que primava pela sincronia entre mãos, pés, cabeça e braços. Dalle ajudou a popularizar e profissionalizar o gênero de dança jazz no Brasil, por meio de oficinas e cursos regulares desenvolvidos por várias regiões do país, mas também absorveu a dança brasileira através do samba, do canconblé e das danças folclóricas. Considerado um dos incentivadores para que o homem pudesse vivenciar a dança. Ele "[...] revolucionou a dança ao formar o grupo Dzi Croquettes, que até se apresentou em Paris. E de lá para cá, fez coreografias para diversos espetáculos, apresentou-se na televisão e viajou muito" (Maranhão, 1981: s/p).

O grupo era formado por Dale e mais doze homens com longas pernas peludas, calçadas em botas ora femininas ora masculinas ou com sapatos de salto alto, tronco peludo, nu e purpurinado em movimento, nádegas a mostra, bigodes, cabelos longos, raspados ou perucas, compondo a estrutura da apresentação corporal. Movimentos na diagonal, com pernas e joelhos flexionados, braços abertos e cabeça para trás, utilizando a ponta dos pés para o retorno ao ponto ereto, utilização dos ombros e expressão facial, tronco inclinado ou em encontro com pernas e pés. Leveza de passos em contraposição a passos rápidos.

O grupo Dzi Croquettes surgia em plena ditadura militar, no ano de 1972, e derrubava qualquer expectativa negativa que se pudesse ter diante de sua proposta tão excêntrica. Juntando treze homens em uma performance artística que envolvia dança, música e teatro, o grupo, durante seus quatro anos de existência (1972-1976), provocou verdadeiras revoluções em uma época e em uma sociedade ainda bastante conservadoras (Manganelli, 2018: 60).

Uma coisa é certa: Dzi Croquettes não foi um grupo ordinário. Embora tenha tido uma vida mais curta do que merecia, deixou um legado importantíssimo no cenário cultural brasileiro. Não se mantiveram quietos diante do clima instaurado pela ditadura civil-militar, mas também não o fizeram de forma explícita. Implicitamente eles questionaram o abuso do poder através de suas performances e de seus corpos travestidos com corpetes, espartilhos, meias arrastão, ternos, chapéus de malandro, fraque, bengalas,

³ O autor do rótulo foi o crítico teatral Macksen Luiz que, na edição da revista Isto é de setembro de 1980, escreveu sobre a peça de Mauro Rassi e Vicente Pereira As 1001 encarnações de Pompeu Loredo, como um teatro de besteiro.

Artículos

sungas, sapatos femininos com salto alto, sapatos masculinos em discordância com o figurino. Associado a isso, havia a beleza plástica dos cenários e figurinos muito coloridos, que exploravam a possibilidade do universo onírico, se chocava com a situação de repressão do momento histórico pelo qual passava o Brasil.

Essa beleza plástica é evidenciada nas primeiras imagens do filme, logo após as cartelas que trazem dados⁴ de peças, músicas e filmes censurados pelo Ato Institucional n. 5; essas cartelas informam sobre o golpe militar de 31 de março de 1964, sobre o AI n. 1 de 09 de março do mesmo ano, e do AI n. 5 de 13 de dezembro de 1964 que concedia ao regime militar poderes totalitários sobre as liberdades civis. Ainda que em primeiro plano, este documentário não se ocupe da ditadura civil-militar, ela não é ignorada na obra, graças aos tópicos em relação ao golpe, à censura, ao AI-5, à perda de cidadania, ao protesto e aos depoimentos de artista brasileiros que vivenciaram aquela época e conviveram, certa maneira, com os Dzi Croquettes.

Imagens dos Dzi Croquettes são sobrepostas sobre imagens do período da ditadura civil-militar no país. Artistas como Marília Pera, Ney Matogrosso, Norma Bengell, Maria Zilda Bethlem, Nelson Motta, dentre outros, comentam no documentário sobre esse período de nebulosidade de uma liberdade cerceada pelo AI n.5. Em seu depoimento no filme em tela, Ney Matogrosso vai dizer que os Dzi Croquettes surgiram paradoxalmente nesse turbilhão de censuras “[...] confrontando esse fechamento da mentalidade, porque ninguém podia pensar, ninguém podia ser diferente, ninguém podia se expressar com liberdade” (Alvarez; Issa, 2009), Nelson Motta completa dizendo que “[...] era uma forma de contestar a ditadura pelo escracho, pelo sarcasmo. “[...] Eles criticavam essas instituições convencionais, mas tinham humor”, completa Duze Naccarati.

O grupo pretendia uma arte contestatória nesse controle excessivo, no sentido do ditador, do que restringe a liberdade. Há um relato no filme, em especial na cidade do Rio de Janeiro, de uma grande procura do espetáculo pelo público carioca, mas quando este aumentou o número de espectadores isso pareceu para a censura como algo perigoso. Sobre esse episódio Ciro Barcelos diz que “[...] custou a censura se tocar que aquilo ali era ameaçador. [...] quando se tocou, cortou” (Alvarez; Issa, 2009).

Nesse contexto vivenciado pelo grupo teatral em tela, arte e política se revelam, se encontram. A arte dos Dzi Croquettes, nesse sentido, se apresentava como experiência artística criando espaços de abertura, de ruptura com a realidade socialmente instaurada, compreendendo outras e/ou novas inteligibilidades de fazer arte/dança-teatro no país. Nessa perspectiva, de acordo com Pedroni (2019), a capacidade libertária da Arte, no sentido da fruição da subjetividade e da exploração da própria humanidade do ser, jaz na sua característica peculiar de transcender os constructos sociais imperativos e deslocar a experiência da sociabilidade hegemônica. Ou seja, a Arte é política no dizer de Rancière (2005: 1):

...antes de mais nada pela maneira como configura um sensorium espaço-temporal que determina maneiras do estar junto ou separado, fora ou dentro, face a ou no meio de... Ela é política enquanto recorta um determinado espaço ou um determinado tempo, enquanto os objetos com os quais ela povoa este espaço ou o ritmo que ela confere a esse tempo determinam uma forma de experiência específica, em conformidade ou em ruptura com outras, uma forma específica de visibilidade, uma modificação das relações entre formas sensíveis e regimes de significação, velocidades específicas, mas também e antes de mais nada formas de reunião ou de solidão. (Grifo do autor)

⁴ No documentário são apresentados dados dessa censura no período de ditadura militar no Brasil: 500 filmes, 450 peças teatrais e 1.000 letras de músicas. (Alvarez; Issa, 2009).

Artículos

Mais do que isso, a Arte pode brincar com as fronteiras entre a aparência e a realidade, o único e o trivial, o óbvio e o impensável, a tradição e a invenção, etc. Nesse sentido, “[...] Arte e política têm em comum o fato de produzirem ficções” (Rancière, 2005: 5), criando movimento de abstração e de materialização na condução de experiências humanas. Ela não é, dentro desse ponto de vista, uma ressignificação ou uma leitura diferenciada da vida, mas sobretudo um outro modo de ler e, neste caso, perceber, ativar e partilhar sensibilidades.

A Arte, então, parafraseando Pedroni (2019), não é uma transfiguração de conhecimentos previamente existentes ou somente forma de linguagem e expressão, mas é criadora e mobilizadora de saberes próprios, emergentes do deslocamento, da descontinuação que provoca pela experiência estética.

No contexto da ditadura civil-militar no país esses deslocamentos se deram na música e no teatro, por exemplo, como forma de fiscalização da oposição política. No que tange a esse período, os Dzi Croquettes vivenciaram o autoritarismo ditatorial e suas atividades artísticas foram cessadas por ter sido compreendidas como perigosa à sociedade que o assistia. Nas palavras de Jorge Fernando os Dzi Croquettes foram proibidos e levados para dar depoimentos porque apresentavam uma certa ameaça ao regime civil-militar; “[...] só que eles não conseguiam, além do nu, detectar outra coisa” (Alvarez; Issa, 2009). E continua:

É claro que era muito mais forte a revolução que eles estavam fazendo: comportamental, sexual, musical, de estrutura de dança, derrubando todos os conceitos e preconceitos, mas o nu eles acabaram liberando com uma sunga maior. [...] eles não conseguiam captar onde estava a ameaça, sabiam que aquilo era uma bomba, entendeu!

Claudio Tovar acrescenta:

[...] fomos censurados, quem foi à censura fui eu [...] conseguimos uma entrevista com o diretor de censura, o chefe de censura e ele chamou o chefe do grupo, seria o Lennie que ele queria falar. O Lennie se acidentou pelado num ônibus e estava no hospital [...] eu fui o escolhido [...] e lá fui eu falar com este coronel sei lá o quê [...] me xingou de todos os nomes possíveis, disse: se vocês repetirem, se você fizerem, acabo com vocês [...] e quando eu saí de lá o espetáculo estava liberado, cheguei em casa, estava sozinho em casa, não tinha ninguém, deitei numa rede chorei feito criança (Alvarez; Issa, 2009).

O depoimento de Tovar pode ser atestado em depoimento do artista no canal do Youtube História da Ditadura. Apesar da ditadura civil-militar instaurada, os anos de 1970 no Brasil foi um período muito criativo, “[...] estava começando uma nova era, estava acontecendo um movimento purpurina”, como diz Bayard Tonnelli em seu depoimento. (Alvarez; Issa, 2009) Nesse contexto, os Dzi Croquettes promoveram uma revitalização dos padrões sociais através da arte, subvertendo a ordem estabelecida pela ditadura civil-militar. A princípio eles não surgiram como um projeto de resistência, mas, ao longo de suas apresentações (1972-1976) produziram efeitos diversos sobre o público e entre setores conservadores da sociedade o que despertou a atenção da censura, tornando-os um de seus alvos, durante o primeiro semestre de 1974.

Artículos

Mesmo vivenciando esse período nebuloso da arte no Brasil, em tempos ditatoriais⁵, o grupo marcou o cenário artístico nacional e internacional nos anos 1970. A trupe tinha à frente o bailarino, cantor e coreógrafo nova-iorquino Lennie Dale e o autor Wagner Ribeiro de Souza.

Dale, egresso dos palcos da *Broadway*, destacou-se artisticamente no Brasil entre os expoentes da MPB (Música Popular Brasileira) nos anos 1960. Wagner era conhecido pelo seu discurso sobre o amor e a compaixão em relação aos semelhantes e sempre empregando sua famosa frase “só o amor constrói”, também tinha o hábito de falar com a voz bastante aguda, imitando a voz de mulher. Eles queriam quebrar tabus sociais e sexuais por meio do deboche e da ironia e abriram a cabeça de muitos jovens artistas, que os seguiam fervorosamente como grandes tietes (Manganelli, 2018)

O grupo era composto por Lennie Dale, Wagner Ribeiro de Souza, Cláudio Gaya, Cláudio Tovar, Ciro Barcelos, Reginaldo de Poli, Bayard Tonelli, Rogério de Poli, Paulo Bacellar, Benedictus Lacerda, Carlinhos Machado e Eloy Simões. No palco, se apresentavam como uma família extremamente excêntrica: Pai, Mãe, Tias e Sobrinhas. Fora dele, mantinham essa unidade familiar dividindo a mesma casa, os mesmos amores e frustrações.

Sobre o surgimento do grupo a jornalista Andreia Macondo⁶ diz que ele nasceu no ano de 1972, com o nome inspirado no conjunto norte-americano “*The Coquettes*” e no movimento gay atuante na *off-Broadway*, considerado como vanguarda nos anos 1970, com características de travestismo, de deboche, da exploração do virtuosismo dos membros do elenco, além da caricatura, da farsa e da comédia de costumes em suas performances.

No início dos anos de 1990 nota-se que houve o fim do grupo. Em 1991, já apresentando sintomas do abuso de drogas e do estado avançado da AIDS, Lennie Dale retornou aos Croquettes e pediu a Ciro Barcelos que remontasse o espetáculo “*Andrógino: Gente Computada Igual a Você*”. Barcelos ajudou o antigo mestre na remontagem, em clima de despedida, com novos integrantes do elenco para suprir às perdas sofridas pelo grupo.

Devido a Aids, conforme pode ser observado no documentário de Alvarez; Issa (2009), o grupo perdeu quatro integrantes: Paulo Bacellar, Eloy Simões, Lennie Dale e Claudio Gaya. Wagner Ribeiro foi assassinado na chácara que vivia com o namorado ao tentar fugir de um assalto. Carlinhos Machado teve seu apartamento invadido por assaltantes, que encheram sua boca com estopas e o enrolaram em um lençol, fazendo com que ele morresse asfixiado. Reginaldo de Poly também foi assassinado em seu apartamento, porém em condições misteriosas, já que quem o assassinou também o vestiu com roupa de santo. Roberto Rodrigues morreu ainda na Europa, de aneurisma.

Assim era os Dzi Croquetes que em meio a um dos momentos sociopolíticos mais caóticos e violentos já presenciados até então, surgiu com um brilho de purpurina em meio a tantas luzes democráticas sendo apagadas. Luzes essas representadas por artistas brasileiros que não concordavam com o regime civil-militar instaurado e que foram silenciados pela censura.

⁵ Maria Cristina Castilho Costa (2016; 2014) diz que a censura no Brasil ocorre desde o período colonial, mantendo-se sobre a Monarquia e persistindo inclusive com a emergência da República, passando pela ditadura civil-militar e chegando aos dias atuais. A autora citada discute o lugar da censura na construção societária brasileira, entendendo-a como parte constitutiva da nossa trajetória enquanto povo, seja no âmbito institucional seja no âmbito cultural. Ou seja, para além dos conhecidos órgãos de censura e de controle sobre obras artísticas, literárias e jornalísticas, explícitos em tempos ditatoriais, é necessário compreender a incorporação da postura censória no imaginário social, conduzido, vale lembrar, na dinâmica de disputa hegemônica.

⁶<http://paceisthetrick.wordpress.com/2010/08/20/dzi-croquetes-nem-homem-nem-mulher-purapurina/>

Artículos

A guisa de exemplificação foram silenciadas as vozes de músicos (Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil), de cineastas (Glauber Rocha e José Agripino de Paula), de críticos de arte (Mário Pedrosa), de artistas visuais (Hélio Oiticica e Antonio Dias), de diretores de teatro (Augusto Boal e José Celso Martinez Corrêa), de poetas (Ferreira Gullar), dentre outros.

É importante lembrar que no início dos anos 1970 as disputas de censura “[...] estavam circunscritas em larga medida às expressões literárias e artísticas que os militares encaravam com um desafio direto à política do regime ou à moralidade pública” (Green, 2000: 399 apud Lopes, 2016: 7). Porém, a censura praticada pelo Sistema Nacional de Informações (SNI), por exemplo, não era um todo homogêneo, ela tinha suas singularidades. O que estava em jogo era uma concepção de sociedade como uma unidade orgânica. Para os militares, o Estado encarnava a racionalidade e caberia às instituições organizar e controlar as diferentes esferas da vida social, objetivando o desenvolvimento econômico. Assim, toda contestação ao Estado passou a ser uma ameaça a seus fundamentos. Os Dzi Croquettes, assim como outros artistas que não coadunavam com a ditadura civil-militar tornaram-se essa ameaça ao poder instituído.

Somos uma família mágica

O documentário Dzi Croquettes desenvolve-se citando cada um dos artistas que pertenciam ao grupo, suas influências, seus relacionamentos, os acontecimentos, os grandes impactos, os grandes shows, as coreografias, as suas caracterizações, seu impacto no cenário da ditadura civil-militar, as complicações com as drogas e suas questões de identidade e gênero dentro do grupo. Atrelado a isso, traz entrevistas com Liza Minnelli, Gilberto Gil, Marília Pêra, Nelson Motta, Cláudia Raia, Pedro Cardoso, Betty Faria, Elke Maravilha, Miguel Falabella, Ney Matogrosso, dentre outros que relataram suas experiências/vivências com o grupo.

Para dar conta do viés metodológico anunciado no texto, analisamos e refletimos sobre a cena “Família” do documentário. Embora Alvarez; Issa (2009) romantize esse núcleo familiar como a ‘família ideal’ assentados na tradição religiosa ou mesmo na intransponibilidade de algumas fronteiras que conservam estruturas e preceitos milenares é preciso dizer que, na prática do dia-a-dia dos Dzi Croquettes essa família ideal, casta e religiosa não existia. Embora forjassem valores e conceitos estabelecidos e instituídos moralmente no ambiente das relações familiares e sociais os Dzi destoavam dessa família pela própria configuração majoritariamente masculina.

De acordo com o documentário de Alvarez; Issa (2009) os Dzi Croquettes forjaram uma configuração familiar em que cada um dos seus integrantes assumia, na sua maioria, uma personagem construída e percebida socialmente como feminina.

Essa concepção de família era constituída da seguinte forma:

Wagner Ribeiro, por ser considerado o idealizador do grupo escrevendo e compondo a maioria das músicas e os textos do espetáculo, era a Mãe - Silly Dale; Leonardo Laponzina, mais conhecido como Lennie Dale - era o Pai. Dançarino, coreógrafo, cantor e compositor, a ele é creditado o processo de profissionalização dos Dzi; Bayard Tonelli era a Tia Bacia Atlântica, tinha a função de cuidar do dinheiro do espetáculo. Reginaldo de Poly era a Rainha, tinha esse nome por ser uma pessoa extremamente

Artículos

organizada e, por isso, cuidava da parte administrativa do grupo, além de se inspirar na figura histórica da Rainha Elisabeth para fazer suas performances; e por fim, Roberto de Rodrigues, um dos responsáveis pela elaboração de cenários, interpretava a Tia Rose, também chamada de Lady Oregon que tinha uma performance lacônica, isto é, com foco nos gestos mais do que nas palavras.

Além dessas pessoas da família, existiam ainda as filhas: As três filhas consideradas naturais eram Cláudio Gaya, chamada de Claudette ou Gayette, que era um dos responsáveis por escrever os textos e roteiros dos espetáculos; Ciro Barcellos, por ser um dos mais novos integrantes dos Dzi era a filha caçula, Sillynha Meleca, também chamada de “tonta” e Rogério de Poly era a Pata Dale por dançar com a bunda de fora lembrando um patinho. Por fim, duas filhas adotivas, as filhas que a mãe teve com um amante: Paulo Bacellar era a Paulete e Carlinhos Machado, por ser de pequena estatura, era carinhosamente chamado de Lotinha e, no mais, tinha-se duas sobrinhas. Benedicto Lacerda era a “Old City London”, porque gostava muito da Inglaterra e Claudio Tovar, um dos responsáveis pelo cenário, era chamado de Clô ou Franga Safada. E finalmente, Eloy Simões, a Eloína, era a empregada, também conhecida como a Mágica da Companhia.

Pelo exposto no documentário os agentes sociais dessa família nuclear era como em toda família da década de 1970 socializadas e/ou educadas pelas disposições do habitus. A respeito desse tipo de organização familiar Barros (2016: 11) diz que “(...) não se refere simplesmente a um fenômeno particular e isolado, mas um evento de grande abrangência, pois pode ser observado em grande parte das sociedades ocidentais”.

Os Dzi Croquettes não estavam ligados a nenhuma política institucional. Eram uma família, com mãe, tias, filhas, primas. Eram livres, faziam seus próprios personagens e assim passavam a mensagem da liberdade purpurinada. Mesmo sem estar ligado a nenhuma instituição política, o grupo usava esse modelo de família e o próprio corpo como forma de resistência. Era pelo corpo que, certa maneira, eles criticavam a igreja, o modelo clássico de família, as normativas da sociedade brasileira e a política engendrada pela ditadura civil-militar.

Essa família “não tradicional” para a época, composta só por homens com papéis definido, também foi levada ao palco no que tange aos bastidores, uma vez que ela era gerenciada por esses homens que compunham essa família. Como já dito eles gerenciavam a parte financeira, assim como eram responsáveis pela técnica e estética dos espetáculos apresentados, tendo cada um deles uma função definida nesse núcleo familiar.

Esse núcleo familiar pode ser visto no documentário na fala de Bayard Tonelli quando fala de Wagner Ribeiro, a mãe, ao dizer que pelo fato de ele ter vindo de uma família muito grande, tudo girava em torno da “família”. Com efeito, como aponta Silva (2017), o grupo elaborou um espetáculo que acabou produzindo duas percepções de família: uma encenada, levada ao palco, e outra, a família interna, dos bastidores. Essa família não tradicional é comentada principalmente pelos ex-integrantes em seus depoimentos para o documentário homônimo. “É como se o texto engendrado para ser apenas uma peça ganhasse vida, se espalhando para o cotidiano e misturando as fronteiras entre bastidores, palco e vida cotidiana” (Silva, 2017: 87). A autora citada diz ainda que tais personagens constituídas e instituídas nos e pelos Dzi eram marcadas pelas experiências subjetivas e criativas de cada um, sendo afetadas e afetando-os também.

Da vida cotidiana, como toda família, vinham as brigas, as contas a pagar, a casa a ser organizada, a comida a ser feita, os amores (masculino e feminino), as paixões, as intrigas, etc. Barcellos, em um de seus depoimentos no documentário vai dizer que os Dzi se constituíram numa “[...] grande escola, não só de

Artículos

teatro, como de vida [...]", pois todos se faziam presentes, "[...] levávamos nossas vidas para o palco" (Alvarez; Issa, 2009). Sobre essa experiência de compartilhar afazeres e responsabilidades, Paulo Bacellar, um dos integrantes do grupo, esclarece:

O Dzi Croquettes exigia muito trabalho. A gente chegava no teatro às 19:30, para fazer um aquecimento de uma hora e meia e, depois, levar mais uma hora se maquiando. O Lennie ficava com a parte das coreografias e iluminação, o Wagner e o Cláudio Gaya escreviam textos e roteiros, embora o Gaya também cuidasse dos contratos, pois era o que melhor falava francês. Claudio Tovar e Roberto de Rodrigues se dedicavam aos cenários, enquanto Reginaldo de Poli e Bayard Tonelli eram da área administrativa. Mas a direção geral era do Lennie. Só ele poderia reger toda aquela gente louca e criativa (Barcellos; Brito, 2013: 20).

Do palco, essa relação familiar se dava na fala de alguns personagens entremeadas pela dança, interpretação e música: "Nós não temos sexo, nem destino. Somos uma família mágica" (Jornal do Brasil, 1975: 3); em uma das falas do chamado "Monólogo de Abertura", eles declaravam: "Vocês querem uma porrada, nós também temos. Só não temos duas coisas. Não tem destino e não tem sexo" (Lobert, 2010: 49).

Apresentando-se como uma família sem preconceitos e sem líder, em que cada personagem era livre para cantar, imitar estrelas, dançar e improvisar (Jornal do Brasil, 1974), os Dzi Croquettes reinventaram a noção clássica de família brasileira em que "[...] Todos mandam, todos criam, todos são eles mesmos" (10).

Entre os Dzi, as posições simbólicas ou representativas de pai e mãe tinham um grande prestígio. Além disso, como acentua Silva (2017), a noção de família era interdependente, ou seja, "[...] os Dzi forjaram uma concepção de família como modo de vida para si, elaborando um vínculo afetivo mais intenso" (88).

Para Cláudio Gaya, a família Dzi Croquettes começou como uma

[...] brincadeira [que] foi se transformando aos poucos em uma família de verdade. Então, o que era para ser um trabalho reunindo um grupo de pessoas legais acabou virando uma verdadeira escola. De repente, estávamos ali: treze pessoas que moravam no mesmo lugar, trabalhavam, viajavam e ficavam juntas 24 horas por dia. Uma relação fisicamente exaustiva ficou tão profunda que, de repente, constatamos que só o amor podia nos mover daquela forma (22).

A dinâmica da vida em família entre os Dzi Croquettes demandava algum nível de ordem em que uns escreviam os textos e os roteiros, outros pintavam cenários, elaboravam figurinos, e outros administravam o dia-a-dia da família. Em concordância com Lobert (2010), Silva (2017) argumenta que um dos principais objetivos dessa concepção de família entre os Dzi era a manutenção de um projeto de vida e teatro que para Lobert (2010: 19), era a expressão pública de um projeto "dinâmico que se formulava, desfigurava e recuperava o tempo todo". A família Dzi Croquettes compartilhava da sexualidade homoafetiva, de determinados afetos e desejos entre eles, assim como de hostilidades e ousadias.

O tempo em que o grupo esteve junto (1972-76), foi uma existência (in)tenso, marcada por conflitos, desejos e solidariedades que permaneceu num período de convívio que foi possível e preciso. Silva (2017) acrescenta que a dinâmica do "viver junto", o "sentimento de proximidade", de pertencimento, a afinidade profissional e o desejo de liberdade, conectavam e moldavam a "família Dzi".

Essa família formada por pessoas do gênero masculino, com seus corpos transgressores, não-binários e

Artículos

andrógenos, tinha uma única presença feminina a de Nega Vilma que era amiga da casa e uma especie de governanta dos Dzi, O grupo, enquanto núcleo familiar, tinha seus dilemas e conflitos oriundos da convivência diária. Diferenças essas contornadas pelo viver juntos, pela “disputa do vestidinho” (Lobert, 2010), expressão usada pela família Dzi Croquettes para resolução de problemas; dito de outra forma, as divergências profissionais e de objetivos entre os Dzi apontavam para a necessidade de um certa seriedade e comprometimento em momentos de crise. Silva (2017) ainda vai dizer que a proposta era pensar menos em si próprio e mais no grupo, perder menos tempo com problemas cotidianos e banais e mais com questões sociais e políticas.

No documentário essa “disputa do vestidinho” é evidenciada na fala de Nega Vilma: “[na Aclimação] foi onde que, lá atrás, eu comecei a meio que dar uma moralizada [...] quando tinha qualquer desentendimento, era sempre bom que eu estivesse junto, porque, aquilo iria ser dissipado com algumas horas, ou na base da porrada ou na base da conversa”. Assim, Nega Vilma acabou exercendo uma espécie de autoridade entre os Dzi Croquettes controlando os fãs, os namorados e namoradas que circulavam na casa.

Para além dos conflitos e dilemas, nem só de brigas e desafetos vivia os Dzi Croquettes. Há de se considerar a dinâmica dos afetos com suas paixões, ciúmes e disputa de egos.

Como uma ‘família’ constituída por homens homossexuais e bissexuais, o exercício da sexualidade, do erótico, da paixão, produzia uma noção de ‘família’ mais fluida e menos normativa, que se permitia experimentar seus desejos, mesmo que no caso dos Dzi, predominasse um amor platônico. Além do mais, eles demonstravam a necessidade de se ter uma certa paixão pelo Outro, paixão essa que atravessa também a dimensão do desejo e da sexualidade (Silva, 2017: 95).

Assim, não é forçoso dizer que nessa ‘família mágica’ Lennie era apaixonado por Ciro, que era apaixonado pelo Rogério, mas vivia com o Lennie. Cláudio Tovar e Wagner que eram apaixonados pelo Cláudio Gaya que não era apaixonado por nenhum dos dois. Assim, o arranjo familiar forjado por eles oferecia outros tons a essa ideia de coletividade, pois não só criaram personagens como elas se misturavam com suas vidas, não preexistindo uma separação rígida entre ator/personagem, mas um híbrido, compondo uma outra estética da existência. E ainda, como sugere Silva (2017) a união desse grupo se deu não só por laços de sangue, como no caso dos irmãos Polly, mas principalmente pelo fato dessas pessoas compartilharem determinadas abjeções, pressões, hostilidades, afetos, desejos, ousadias, experimentações, arranjos.

Como já dito, o sentido de família extrapolava a vida familiar e ia para os palcos com os personagens criados, em sua maioria femininos. Na cena “dois prá lá, dois prá cá”, embalada pela voz de Elis Regina, pode-se ver Lennie Dale (o pai) e Cláudio Gaya (uma das três filhas) dançando como um casal. Na performance, a relação dos intérpretes faz parecer um casal de amantes em sua intimidade. A música passa a ter um caráter importante no número apresentado, pois ela cria uma atmosfera que nos torna particularmente receptivos à representação. Recorre-se a Pavis (2005) quando este infere que a música preenche várias funções na cena: criação, ilustração e caracterização de uma atmosfera introduzida por um tema musical criando uma sucessão de climas.

A música, muitas vezes, age como fonte de geração de ideias para a criação em dança. A música, afirma Louppe (1997), é com frequência uma semente imaginária que não produz imagens, mas conduz a elas. A

Artículos

música na cena citada produz uma atmosfera, um ambiente, uma situação; ela atua como uma complementaridade da cena.

Em “dois prá lá, dois prá cá”, misturam-se dança, música, cena, numa simbiose tatuada no corpo dos performers que dançam, fazem trocas de carinho e de juras de amor; movimentam-se. É o corpo como obra de arte que comunica e expressa desejos, pedidos e recados, que transgride com a linearidade da dança como possibilidades de anulação da diferença.

Outra cena marcante que demonstra essa relação familiar é a da performance “*There It Is*” em que Ciro (Sillynha Meleca - filha caçula), Lennie (pai) e Paulo Bacellar (Paulete - filha adotiva) dançavam ao som de James Brown.

Na performance os três croquettes usavam vestidos curtos, braceletes, pulseiras e balangandãs femininos. Assumir o uso daqueles vestidos e acessórios em corpos não-binários e com certa androgenia, de acordo com Manganelli (2018), talvez não significasse necessariamente fazer surgir figuras femininas em cena. Pelo contrário, fazia emergir sujeitos dúbios cujos corpos, produzidos por signos de gênero conflitantes, deixavam sempre um espaço aberto para as diversas interpretações do público.

É certo que dentro dessa família as “cabeças pensantes” tinham destaques nas cenas. Lobert (2010) nos informa que quatro pessoas se destacaram em seus papéis dentro do grupo: Lennie Dale, Wagner Ribeiro, Jarbas e Elloy Simões. O primeiro era o coreógrafo-bailarino do grupo, desempenhando números solos de altíssimo valor em técnica e plasticidade e participando de todos números de maior desempenho corporal dentro do espetáculo. O segundo, era autor do espetáculo em texto, música e ideias no conceito de criação do grupo. O terceiro era cantor profissional, barítono, e acompanhava, sem destaque, as coreografias em grupo, mas se destacava em um solo. Jarbas também foi o único a abandonar o grupo após um ano de trabalho. O quarto nunca foi reconhecido como parte da família, porém estava sempre a margem do palco durante o espetáculo passando entre as cenas com personagens que chamavam a atenção do público. Os outros atores, tinham em comum a dança, mas a diversidade de talentos existentes no grupo heterogêneo, fazia com que uma atividade suplementar compensasse a outra, mantendo a ideia de igualdade de possibilidades.

Na chamada família tradicional esses papéis também são assumidos, quer pelo pai, quer pela mãe quando assumem a organização e despesas da casa, quer por um filho que se destaca mais do que outro. O certo é que na família Dzi Croquettes um dos principais objetivos dessa concepção de família era a manutenção de um projeto de vida e teatro “[...] que escapasse a qualquer definição fechada, enquadramento ou reclassificação” (Cysneiros, 2014: 27); esse (des)arranjo familiar não necessariamente expressava um projeto dado *a priori*, mais um acontecimento, um efeito da própria dinâmica histórica e social engendrada por eles e que foi denominada de ‘família’.

(In) conclusões

O trabalho do grupo esteve intimamente ligado à ambiguidade, quer se tratasse das controvérsias expostas em cena, quer da maneira como diferentes modelos de relacionamento aconteciam entre os atores, da negação do grupo em relação às várias definições que receberam, da interpretação do público, da relação entre grupo e fãs. Em cena, como observado no documentário de Alvarez e Issa (2009), o grupo dizia muitas coisas, nem sempre verbalmente, mas havia a expressão e o questionamento. Não trazia verdades absolutas, mas questionava todas elas.

Artículos

A respeito desses questionamentos Rogério de Poly, nos últimos minutos do documentário *Dzi Croquettes* (2009) vai dizer: “Nós mesmos não sabíamos o que nós éramos. Nós simplesmente éramos”. Os *Dzi Croquettes* não revolucionaram somente uma geração, assim como não representaram somente uma inovação em termos de linguagem cênica.

Eles transformaram toda uma sociedade e deixaram um legado que até hoje nos faz refletir sobre as identidades humanas. De baixo de cada depoimento que, ao longo do documentário, reconstrói a história dos *Dzi Croquettes*, ecoam os brados de uma revolução proposta por treze homens não-binários em suas androgenias que extrapolaram muitos limites morais de comportamento. Assim, os *Dzi Croquettes* criaram um mundo paradoxalmente oposto à ditadura civil-militar, no qual as maquiagens fortes, figurinos irreverentes e recriações do corpo metamorfoseavam a realidade.

Suas danças representavam um engajamento do grupo com a contracultura brasileira e subversões as posições políticas que vinham ocorrendo no Brasil. Seus rebolados, hibridizações de dança, música e teatro tornaram o grupo uma referência para um país saturado pela autoridade civil-militar. Acrescenta-se que suas danças era uma forma de “furar” o cerco repressivo desse período ditatorial. Dança que faz refletir um período nebuloso, mas que apresentava uma possível fórmula do teatro musical brasileiro. É como nos diz Barcelos (2015) “A forma era a mesma do Teatro de revista, dança, esquete, dança esquete, e nestas esquetes apareciam os personagens que eram do nosso convívio, do nosso dia-dia na vida em comunidade”. Os *Dzi Croquettes*, é como afirma Pereira Júnior (2016), sempre serão uma pergunta em aberto aos possíveis atravessamentos cotidianamente construídos ao longo do tempo.

> Referencias

- Albuquerque, S. J. (1992). O Teatro Brasileiro na Década de Oitenta. *Latin American Theatre Review*, 23-36.
- Alvarez, R. e Issa, T. (2009). *Dzi Croquettes*. Direção: Raphael Alvarez, Tatiana Issa. Brasil: Canal Brasil, documentário, 110 min.
- Barcellos, C. y Brito, S. (2012). *Dzi Croquettes, te contei? Uma história em fotos e depoimentos*. Stamppa.
- Barcellos, C. (2015). *Entrevista com o ator, bailarino e ex Dzi Croquettes Ciro Barcellos*. Rio de Janeiro. 13/11/2015. Entrevista concedida a Jurandir Eduardo Pereira Junior.
- Barros, M. P. (2004). A Contracultura Tropical e a resistência à ditadura militar. *Akrópolis, Revista de Ciências Humanas da UNIPAR*, 12(1), 33-39.
- Barros, C. S. (2016). As transformações no perfil da família brasileira a partir do conflito de gerações – década de 1970 – uma aproximação entre a história da família e a demografia histórica. *19º Seminário de Diamantina*, Cedeplar, UFMG. https://diamantina.cedeplar.ufmg.br/portal/download/diamantina-2016/92-149-1-RV_2016_10_09_00_25_16_798.pdf
- Butler, J. (2008). *Cuerpos que importan: sobre los límites materiales y discursivos del "sexo"*. Paidós.
- Butler, J. (2002). Críticamente subversiva. In: JIMÉNEZ, Rafael M. Mérida. *Sexualidades transgresoras*.

Artículos

- Una antología de estudios queer. Icária. (pp. 55-80).
- Colling, L. (2021). O que performances e seus estudos têm a ensinar para a teoria da performatividade de gênero? *Urdimento* (1), 40.
- Colling, L. et al. (2019). Perfechatividades de gênero: a contribuição das fechativas e afeminadas à teoria da performatividade de gênero. *Cadernos Pagu* (57), 2019:e195702
- Cysneiros, A. B. (2014). *Da Transgressão confinada às novas possibilidades de subjetivação*: resgate e atualização do legado Dzi a partir do documentário Dzi Croquettes. (Dissertação - Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade /UFBA), Salvador.
- Costa, M. C. C. (2016). Isto não é censura – a construção de um conceito e de um objeto de estudo. In: XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 2016. *Anais*. São Paulo: Intercom/USP.
- Godoy, A. S. (1995). Uma revisão histórica dos principais autores e obras que refletem esta metodologia de pesquisa em Ciências Sociais. *Revista de Administração de Empresas*. (35) 2, 57-63.
- Jornal do Brasil. (7 de febrero de 1974). *Dzi Croquete Internacional: As alegrias e loucuras de uma família*. Caderno B, Rio de Janeiro, quinta-feira, p. 10.
- Jornal do Brasil. (13 de março de 1975). *Caderno B*, RJ, quinta-feira, p. 3.
- Lobert, R. (2010). *A palavra mágica: A vida cotidiana do Dzi Croquettes*. Unicamp.
- Lopes, C. A. G. (2012). Compreender o incompreensível: reflexões sobre a dança e o sentido. In: *Congresso Nacional de pesquisadores em Dança*, n. 2, São Paulo: Comitê interfaces da Dança e Estados do Corpo.
- Lopes, F. H. (2016). Travestilidades e ditadura civil-militar brasileira: Apontamentos de uma pesquisa. In: *Revista Esboços*, Florianópolis, (23), 35, 145-167.
- Manganelli, B.B. (2018). *Performance e performatividade: a dança do grupo Dzi Croquettes como (des)construção de gênero*, 2018. Trabalho de Conclusão de Curso, Comunicação Social – Habilitação em Publicidade e Propaganda, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre.
- Maneschy, O. (2004). Imagens deslocadas: vínculo, corpo e arte. In: Medeiros, M. B. (org). *Arte em pesquisa: especificidades. Ensino e aprendizagem da arte; linguagens visuais*. Brasília, DF: Editora da Pós-Graduação em Arte da Universidade de Brasília.
- Maranhão, M. (1981). Lenny Dale: um americano e a dança no Brasil. *Jornal O Estado do Paraná*. 14 de agosto de 1981.
- Nichols, B. (2005). *Introdução ao documentário*. Papyrus.
- Nhur, A. (2019). Dança e engajamento político no trabalho do grupo Pró-Posição. *Revista sala preta*, (19), 1.

Artículos

- Oliveira, E.F. (2013). Falta de definições ou exploração da ambiguidade? Dzi Croquettes e a busca por uma teoria queer. In *Anais do Colóquio Nacional de Estudos de Gênero e História*, Guarapuava: LHAG/UNICENTRO, p.188.
- Orlandi, E. P. (2002). *Análise do Discurso: Princípios & Procedimentos*. 4ª ed. Pontes.
- Pavis, P. (2005). *Análise dos espetáculos*. Perspectiva.
- Pedroni, R. (2019). *A relação entre arte e política: possíveis expressões de enfrentamento e contra-hegemonia*, 2019. 90 f.: il. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, Natal.
- Penafria, M. (1999). *O filme documentário. História, identidade, tecnologia*. Cosmos.
- Pereira Júnior, J. E. (2016). *Nem homem, nem mulher, gente: trajetória do grupo Dzi Croquettes entre o passado e reflexões no presente*. Dissertação (Programa de PósGraduação em Teatro da Universidade do Estado de Santa Catarina), Florianópolis, 2016.
- Preciado, P. B. (2002). *Manifiesto contra-sexual*. Opera Prima.
- Porto Alegre, M. S. (1998). Reflexões sobre iconografia etnográfica: Por uma Hermenêutica visual. In: Feldman-Bianco; Leite (orgs.). *Desafios da Imagem*. Papirus.
- Rancière, J. (2005). *Política da Arte* (palestra). São Paulo: práticas estéticas, políticas e sociais em debate. São Paulo: abril.
- Reich, J. L. (1999). Genderfuck: The Law of the Dildo. In: Cleto, Fabio (Ed). *Camp: Queer Aesthetics and the Performing Subject*. Edinburgh University Press, pp. 254-265.
- Silva, N. F. (2017). *Dzi Croquettes: invenções, experiências e práticas de si - masculinidades e feminilidades vigiadas*. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em História), 2017. Seropédica, RJ, 174f.
- Trevisan, J. S. (2007). *Devassos no paraíso: A homossexualidade no Brasil, da colônia à atualidade*. 7.ed. Record.
- Wasilewski, L. F (2008). *Isto é besteiro! a obra dramática de Vicente Pereira no âmbito do teatro besteiro!*. Programa de Pós-Graduação em Literatura Brasileira (dissertação). São Paulo, USP.

> Fecha de envío: 28/08/2023

> Fecha de aceptación: 28/02/2024

